

Innovative Development Directions of Uzbekistan's Economic Policy

Xolmuxammadova Sabrina Ilhom qizi

*2nd-year student, Department of Economics, Faculty of Economics and Information
Technologies, Navoi University of Innovations*

Scientific Supervisor: Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li

Abstract. This article analyzes the key directions of Uzbekistan's economic policy in the context of innovative development. It examines the transition towards an innovation-driven economy, integration of science and technology, and the enhancement of digital transformation. The impact of innovation policy on sustainable economic growth and social stability under the "New Uzbekistan" strategy is also discussed.

Keywords: Innovation, economic policy, digital economy, technological renewal, sustainability, investment, startup, human capital.

O'ZBEKISTON IQTISODIY SIYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Xolmuxammadova Sabrina Ilhom qizi

*Navoiy innovatsiyalar universiteti, Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari
fakulteti, Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining hozirgi iqtisodiy siyosatida innovatsion rivojlanishning asosiy yo'nalishlari, strategik maqsadlari va amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Innovatsion iqtisodiyotga o'tish

jarayonida ilm-fan, ta'lim, raqamli texnologiyalar va investitsiya muhitining o'zaro integratsiyasi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi doirasida innovatsion siyosatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, iqtisodiy siyosat, raqamli iqtisodiyot, texnologik yangilanish, barqaror rivojlanish, investitsiya, milliy strategiya, startap.

Аннотация. В статье анализируются основные направления инновационного развития экономической политики Республики Узбекистан. Рассматриваются меры по переходу к инновационной экономике, совершенствованию инвестиционной среды, развитию человеческого капитала и цифровых технологий. Особое внимание уделено влиянию инновационной политики на устойчивое социально-экономическое развитие страны.

Ключевые слова: Инновации, экономическая политика, цифровизация, устойчивое развитие, инвестиции, стартап, человеческий капитал.

Hozirgi davrda global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning eng muhim omillaridan biri bu — innovatsion rivojlanishdir. Dunyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ham, iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash uchun yangi texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot va intellektual kapitalga tayangan siyosat yuritmoqda. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida ishlab chiqilayotgan islohotlar innovatsion iqtisodiyotga o'tish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiy siyosati tubdan yangilandi. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilish va raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion rivojlanish yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bozor iqtisodiyotining barqaror faoliyat yuritishi, texnologik yangilanishlar joriy etilishi va inson kapitalining yuksalishi innovatsion siyosatning asosiy ustunlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida 2017-yildan boshlab “Harakatlar strategiyasi” va “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” doirasida iqtisodiy siyosatning innovatsion vektori belgilandi. Innovatsion rivojlanish konsepsiyasi (2019–2030-yillar) mamlakatni texnologik modernizatsiya, ilm-fan, ta’lim, ishlab chiqarish va boshqaruv sohalarini integratsiyalash orqali yangi iqtisodiy bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. 2017-yilda boshlangan islohotlar iqtisodiyotning ochiqligi, raqobatbardoshligi va innovatsion salohiyatini oshirishga qaratilgan. Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratilgan:

- Innovatsion muhitni rivojlantirish: Innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, texnoparklar va inkubatorlar tarmog‘ini kengaytirish.
- Raqamli iqtisodiyotga o‘tish: “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi orqali iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish.
- Kichik biznes va startaplarni qo‘llab-quvvatlash: Yangi texnologiyalar asosida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soliq imtiyozlari va grant dasturlari joriy etilmoqda.

Innovatsion siyosatni samarali amalga oshirish uchun huquqiy va tashkiliy asoslar yaratilmoqda. 2018-yilda “Innovatsion rivojlanish vazirligi” tashkil etildi. Mazkur vazirlik:

- ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish;
- startap loyihalarni moliyalashtirish;
- innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish bilan shug‘ullanadi.

Bundan tashqari, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, “Innovatsion rivojlanish konsepsiyasi (2022–2030)” kabi dasturlar orqali iqtisodiyotni raqamlashtirish, ilmiy salohiyatni oshirish va inson kapitalini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Raqamli texnologiyalar iqtisodiy o‘shishning yangi manbai sifatida maydonga chiqmoqda. Elektron hukumat, elektron savdo, raqamli bank xizmatlari,

sun'iy intellekt va "Big Data" texnologiyalarining joriy etilishi iqtisodiyotning samaradorligini oshirmoqda. Masalan:

- Bank sektorida raqamli to'lov tizimlari joriy etilib, tranzaksiyalar tezligi va xavfsizligi oshdi;
- Qishloq xo'jaligida aqlli sug'orish tizimlari, dronlar va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida hosildorlik monitoringi yo'lga qo'yilmoqda;
- Sanoatda avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari va raqamli boshqaruv tizimlari tatbiq etilmoqda.

Innovatsion siyosatning eng muhim natijasi — iqtisodiy o'sish bilan birga inson kapitalining sifat jihatdan o'sishidir. Innovatsiyalar:

- yangi ish o'rinlarini yaratadi;
- eksport salohiyatini kengaytiradi;
- ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qiladi.

Shuningdek, "Yashil iqtisodiyot" tamoyillarini tatbiq etish orqali ekologik barqarorlikka erishish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion rivojlanish yo'lida ayrim muammolar mavjud:

- ilmiy tadqiqotlar uchun yetarli moliyaviy resurslar yetishmasligi;
- kadrlar tayyorlash tizimida zamonaviy texnologiyalarga moslashuvning sustligi;
- innovatsion infratuzilmaning ba'zi hududlarda rivojlanmaganligi.

Shu bois, kelgusida quyidagi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi zarur:

- ta'lim tizimini innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirish;
- xususiy sektorni ilmiy tadqiqotlarga faol jalb etish;
- xalqaro ilmiy-texnik hamkorlikni kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining innovatsion yo‘nalishlari mamlakatning kelajakdagi raqobatbardoshligini belgilaydi. Innovatsiyalarni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik siyosat bilan uyg‘unlashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Mamlakatning “Yangi O‘zbekiston” tamoyillari asosida shakllanayotgan yangi iqtisodiy modeli — bu innovatsion taraqqiyotga tayangan milliy strategiyaning amaliy ifodasidir. O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari mamlakatni yangi iqtisodiy bosqichga olib chiqmoqda. Innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi oshib, xalq farovonligi ta‘minlanmoqda. Kelgusida innovatsion siyosatning asosiy e‘tibori inson kapitalini rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish, hamda xususiy sektorni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar.

1. Xo‘jayev T.O. - Korxonalar iqtisodiy tahlili asoslari. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. — 280 b.
2. (Korxonalar moliyaviy natijalari, ishlab chiqarish samaradorligi, mehnat va resurslardan foydalanish tahlili).
3. Ortiqov S.M. - Iqtisodiy tahlil nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021. — 340 b.
4. Jo‘raev M.M., Qodirova D.M. - Moliyaviy-iqtisodiy tahlil. — Toshkent: TDIU nashriyoti, 2018. — 285 b.
5. Sayfullayev A.S. - Iqtisodiy tahlil va prognozlash. — Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2022. — 260 b.

